

XORAZM SHEVASIDA EKSPRESSIV NUTQ VOSITALARI: QARG'ISH VA OLQISHLARNING MADANIY ILDIZLARI

Rajabova Asal Murod qizi,

Chirchiq Davlat pedagogika universiteti O'zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi
2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: **Abdirimova Intizor Kamilovna,**
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Chirchiq davlat pedagogika universiteti, O'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti.

e-mail: intizorabdirimova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm shevasida uchraydigan ekspressiv nutq vositalari – xususan, qarg'ish va olqishlarning lingvokulturologik xususiyatlari o'rganiladi. Shevada keng qo'llaniladigan ushbu nutq birliklari faqat tilshunoslik nuqtai nazaridan emas, balki xalqning ma'naviy-ruhiy dunyosi, qadriyatlari va hayot tarzini aks ettiruvchi madaniy fenomen sifatida tahlil qilinadi. Qarg'ish va olqishlar xalq og'zaki ijodining ajralmas qismi bo'lib, ularda xalqning axloqiy me'yorlari, ijtimoiy munosabatlarga bo'lgan qarashlari va diniy e'tiqodlari mujassam topgan. Maqolada Xorazm vohasining o'ziga xos sheviy o'zliklari, ularning madaniy ildizlari va xalq tafakkuridagi o'rni namoyon etiladi. Tadqiqot materiallari sifatida Xorazm viloyatining turli hududlarida yozib olingan og'zaki nutq namunalari foydalanildi.

Kalit so'zlar: Xorazm shevasi, ekspressiv nutq, olqish so'zlar, lingvokulturologiya, xalq og'zaki ijodi, madaniy tafakkur, muloqot, milliy qadriyatlar, nutq etiketi.

Аннотация. В данной статье исследуются лингвокультурологические особенности выразительных речевых средств, встречающихся в Хорезмском диалекте – в частности, проклятия и аплодисменты. Эти единицы речи, широко используемые в диалекте, анализируются не только с лингвистической точки зрения, но и как культурное явление, отражающее духовно-духовный мир, ценности и образ жизни народа. Проклятия и аплодисменты являются неотъемлемой частью устного народного творчества, в них воплощены народные нравственные нормы, взгляды на общественные отношения, религиозные верования. В статье раскрываются специфические Шеви-язычники Хорезмского оазиса, их культурные корни и место в народном мышлении. В

качестве материалов исследования были использованы образцы устной речи, записанные в различных районах Хорезмской области.

Ключевые слова: Хорезмский диалект, выразительная речь, аплодисменты, лингвокультурология, устное народное творчество, культурное мышление, общение, национальные ценности, речевой этикет.

O'zbek tilining hududiy variantlari bo'lgan shevalar, xalq nutqining jonli namoyonidir. Ular o'zida nafaqat fonetik, leksik va grammatik xususiyatlarni, balki milliy tafakkur, madaniyat, urf-odat, qadriyatlar tizimini ham aks ettiradi. Shevalar milliy tilning jonli laboratoriyasidir; ular til rivojlanishining zamini va boy manbaidir.[1:47].

Ayniqsa, ekspressiv nutq vositalari, ya'ni qarg'ish va olqishlar orqali xalqning ruhiy olami, hayotga bo'lgan munosabati va madaniy yondashuvi yorqin ifodalanadi. Xorazm shevasi o'zining boy ekspressiv vositalari bilan ajralib turadi. Bu shevada ishlatiladigan qarg'ish va olqishlar, odatda, yuqori emotsional ohangda aytiladi, xalq donishmandligi va axloqiy qarashlarining namunasiga aylangan.

Qarg'ish va olqishlar xalqning asrlar davomida shakllangan hayotiy tajribasi, ijtimoiy munosabatlar va axloqiy ideallarining mazmunli ifodasidir. Ular orqali inson o'zining qarshi yoki ijobiy munosabatini ifoda etadi, odatda, ijtimoiy holatga baho beradi yoki kutilayotgan natijaga nisbatan umid bildiradi. Qarg'ishlar o'zbek folklorining janrlar tarkibi tasnifotida "maxsus tur" deb nomlangan to'rtinchi tipga mansub janrlar sirasiga kiritgan. Asarning qaysi janrga mansubligini belgilashda eng muhimi, uning strukturasi, badiiylik darajasi, tasvir xarakteri va ijtimoiy-estetik funksiyasiga ahamiyat berish lozim.[2:129].

Nutq birliklari ekspressivlik, ya'ni ifoda kuchi jihatidan kuchli bo'lib, muloqotda emotsional ta'sirni kuchaytiradi. Shu bois, ular faqat lingvistik emas, balki madaniy, psixologik va sotsiologik jihatdan ham tadqiq etilishi lozim bo'lgan hodisalardandir.

Xorazm vohasi o'zbek adabiy tilining rivojlanishida alohida o'rin tutuvchi hududlardan biri bo'lishi bilan birga, o'ziga xos dialekt va lahja xususiyatlariga ega. Ushbu hududda shakllangan ekspressiv nutq vositalari — ayniqsa, qarg'ish va olqishlar xalq og'zaki ijodining muhim qismini tashkil qiladi. Ular qadimiy dunyoqarash, diniy e'tiqod, axloqiy mezonlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bugungi kunda ham faol ishlatilmoqda. Ayni nutq birliklari orqali xalq o'zining ichki tuyg'ularini, umid va xavotirlarini, rozilik va noroziliklarini bildiradi. Shuningdek, bu vositalar jamiyatda axloqiy nazorat mexanizmi vazifasini ham bajaradi.

Ekspressiv nutq vositalarining turlari va ularning ma'naviy-ma'rifiy ildizlarini o'rganish, xalq tilining chuqur qatlamlariga kirib borish, o'z navbatida, til va madaniyatning o'zaro aloqalarini yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xorazm shevasidagi qarg'ish va olqishlar o'zbek xalqining qadimiy e'tiqodlari, xalqona tafakkuri va hayotiy falsafasini aks ettirganligi sababli, ular orqali nafaqat til o'rganiladi, balki xalq madaniyati, tarixiy tafakkuri, ma'naviy dunyosi ham o'z ifodasini topadi. O'zbek xalq olqishlarining o'ziga xos janr xususiyatlari va badiiyatini maxsus o'rgangan N.Qo'chqorovning tadqiqotlarida ham qarg'ish janri haqida to'xtab o'tilgan. U o'zining 1991 yilda e'lon qilingan "Xalq olqish va qarg'ishlarining tarixiylik prinsiplari" sarlavhali maqolasida B.Sarimsoqovning "O'zbek folklori ocherklari»dan o'rin olgan olqishlar va qarg'ishlar to'g'risidagi maqolasidagi tasnif, ya'ni:

1. Islomga qadar bo'lgan ma'jusiylikka aloqador e'tiqod va tasavvurlarning elementlarini tashuvchi...
2. Islomga xos tasavvur va e'tiqodlarni aks ettiruvchi
3. Bir paytning o'zida ham islomga qadar, ham islomga xos tasavvur va e'tiqodlarni o'zida qamrab olgan olqishlar»ni izchil emas deb hisoblaydi. [3:176].

Mazkur maqolada aynan Xorazm shevasida qo'llaniladigan ekspressiv nutq vositalari – qarg'ish va olqishlar asosida lingvokulturologik tahlil o'tkaziladi. Asosiy maqsad – bu nutq birliklarining lingvistik va madaniy asoslarini aniqlash, ularning xalq hayotidagi o'rnini ochib berish, jamiyatda tutgan funksiyalarini ko'rsatish va ularning zamonaviy muloqotdagi davomiyligini tahlil qilishdan iborat.

Xorazm shevasida ekspressiv nutq vositalari sifatida ishlatiladigan qarg'ish va olqishlar o'z semantik, pragmatik hamda madaniy jihatlarini bilan ajralib turadi. Ushbu vositalar muloqotda ishtirokchilarning emotsional holatini ifodalash, ijtimoiy munosabatga baho berish va ta'sir o'tkazish vositasi sifatida xizmat qiladi. Ular, odatda, xalq og'zaki ijodida keng qo'llanadi va o'z ichiga uzoq tarixiy jarayonlar, diniy qarashlar, axloqiy me'yorlar va madaniy stereotiplarni oladi. Xorazm shevasida bunday birliklar nafaqat leksik jihatdan o'ziga xos, balki uslubiy va ekspressiv kuchi bilan ham ajralib turadi.

Qarg'ishlar salbiy emotsiyani bildiruvchi ekspressiv vositalar sifatida, odatda, kimgadir nisbatan norozilik yoki g'azabni ifodalash uchun ishlatiladi. Ular ko'pincha yomon oqibat tilash, do'q-po'pisa, la'nat yoki illat istashi kabi ma'nolarni anglatadi. Xorazm shevasida qarg'ishlar xalqning diniy e'tiqodi, qadimiy dunyoqarashi va axloqiy tamoyillariga asoslanadi. Masalan, "Boshingga do'zax o'ti tushsin", "Zax

o'lsin", "Jondan jirkan", "Tovuq yeb ketsin", "Uyinda jinlar to'y qilsin" kabi qarg'ishlar insonning ichki g'azabini ifodalaydi. Bu kabi iboralarda nafaqat til, balki xalqning tasavvuri, diniy dunyoqarashi va milliy mentaliteti ham o'z aksini topgan. Ayniqsa, jin, do'zax, la'nat, o'lim, jinnilik kabi obrazlar orqali insonning boshiga salbiy kuchlar yetishini istash holati aks ettiriladi.

Shu bilan birga, qarg'ishlar ba'zan kulgili yoki yumoristik tusda bo'lishi mumkin. Xorazm shevasida ishlatiladigan "O'ynab yurgan joyingda quduqqa tushib ket", "Etagingga it ilashsin", "Pishak yuragingni yeb ketsin" kabi iboralar tanqidiy, biroq hazil aralash tarzda aytiladi. Bu holat ekspressivlikning ijtimoiy va psixologik funksiyasini ham ko'rsatadi: u salbiy emotsiyani bo'shatish, muloqot muvozanatini saqlash va ba'zan ijtimoiy tartibni ta'minlash vositasiga aylanadi.

Olqishlar esa aksincha, ijobiy munosabat, duolar, yaxshilik tilash kabi ma'nolarni ifodalaydi. Xorazm shevasida olqishlar katta yoshdagilarning yoshlarga, ota-onaning bolalarga, yoki jamiyatning ijobiy faol a'zolariga nisbatan bildirgan roziligi sifatida ishlatiladi. Masalan, "Omading ochiq bo'lsin", "Xudo yo'lingni ochsin", "Yaxshi bo'l", "Ko'z tegmasin", "Og'zingdan balo ketsin" kabi olqishlar insonlarga nisbatan iliq munosabatni bildiradi. Bu kabi iboralar milliy axloqiy me'yorlarga asoslangan bo'lib, xalq orasida o'zaro hurmat, duoga ishonch va ijobiy niyatni ifodalaydi.

Xorazm shevasidagi olqishlar ko'pincha diniy tusga ega bo'ladi. "Alloh niyatini bersin", "Yuzing yorug' bo'lsin", "Farzanding rohatin ko'r", "Bir umr baxtli bo'lgin" kabi iboralar xalqning diniy va axloqiy qadriyatlarini aks ettiradi. Olqishlar orqali avlodlar orasida iliq munosabat, duolar orqali baraka tilash va ijtimoiy ijobiylikni rag'batlantirish madaniyati shakllanadi. Ayniqsa, ota-onalar bolalarga duolar, olqishlar aytish orqali ularni ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashadi.

Qarg'ish va olqishlarning turlari ularning pragmatik vazifalari bilan ham bog'liq. Masalan, ogohlantiruvchi, jazolovchi, himoya qiluvchi, rag'batlantiruvchi, tasalli beruvchi, ishonch uyg'otuvchi, qo'rqituvchi yoki taskin beruvchi kabi funksiyalarga ega. Xorazm shevasida "Seni shayton urmasin", "Yomonlardan asrasin", "Balolardan panohtop" kabi iboralar ham qarg'ish, ham olqishga xos jihatlarni birlashtirgan murakkab ekspressiv birliklar sifatida namoyon bo'ladi. Bu jihatdan ular xalq tafakkurida ijobiy va salbiy kuchlarning o'zaro kurashini ifodalovchi semantik tuzilmalardir.

Xorazm shevasidagi bunday ekspressiv vositalarning shakllanishi va ishlatilishi tarixiy-madaniy omillar bilan chambarchas bog'liq. Qadimdan Xorazm vohasi turli madaniyatlarga to'qnashgan, o'zbek, fors-tojik, arab, turkiy, zardushtiy madaniyatlar

o'zaro ta'sirlashgan. Bu esa, tilda ishlatiladigan iboralarning ma'no doirasini boyitgan, ularni chuqur semantik qatlamlarga ega qilgan. Masalan, "Yuzingdan nur yog'ilsin" yoki "Jonning jannatda bo'lsin" kabi iboralarda islomiy aqidalar, ilohiylik va ruhiy poklik tushunchalari aks etgan bo'lsa, "Qop-qorong'i tunda yo'lingdan adash" kabi iboralarda qadimiy mifologik obrazlar, qorong'ilik va yo'qotish motivlari mujassamdir.

Shuningdek, bu nutq birliklari bugungi kunda ham ommaviy muloqotda, ijtimoiy tarmoqlarda, xalq orasida faol qo'llanilib, o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Ayniqsa, og'zaki xalq ijodining turli janrlarida, to'y-maraka, motam marosimlari, duolar va nasihatlarda qarg'ish va olqishlar muhim rol o'ynaydi. Bu esa, ularning tirik til boyligi, o'zbek xalqining ichki dunyosi va madaniyatiga chuqur singib ketganligini ko'rsatadi.

Xorazm shevasida ekspressiv nutq vositalari sifatida namoyon bo'ladigan qarg'ish va olqishlar xalq tilining nafaqat emotsional, balki madaniy qatlamlarini ham ochib beradi. Ushbu nutq birliklari xalqning asrlar davomida shakllangan ijtimoiy tajribasi, axloqiy qarashlari, diniy e'tiqodlari va hayotiy falsafasining mahsuli sifatida til tizimida mustahkam o'rnashgan. Qarg'ishlar insonning salbiy emotsiyalarini, olqishlar esa ijobiy niyatlarini ifoda etuvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Ular jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish, baholash, ogohlantirish, rag'batlantirish va taskin berish kabi turli kommunikativ vazifalarni bajaradi.

Xorazm shevasida qo'llaniladigan qarg'ish va olqishlar o'z tarkibida boy obrazlilikka, metaforik ifodalarga va diniy-madaniy simvollarga ega. Bu esa ularning chuqur semantik va funksional qatlamga egaligidan dalolat beradi. Xususan, qarg'ishlarda qorong'ilik, jin, do'zax, yovuz kuchlar kabi obrazlar orqali salbiy holatlar tasvirlansa, olqishlarda yorug'lik, duo, baraka, baxt-saodat kabi ijobiy tushunchalar ustuvorlik qiladi. Bu ikki turdagi ekspressiv vositalar xalq tafakkurida ezgulik va yovuzlik, umid va xavf, baraka va ofat kabi qarama-qarshi kuchlarning timsoli sifatida qaraladi.

Qarg'ish va olqishlar Xorazm shevasining fonetik va morfologik xususiyatlarini ham yoritadi. Ular ko'pincha og'zaki nutqda aniqlanadi va emotsional urg'u bilan aytiladi. Bu esa ularni nafaqat lingvistik jihatdan, balki psixologik, sotsiologik va antropologik nuqtayi nazardan ham o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Ayniqsa, ularning muloqotda tutgan o'rni, vaziyatga mos ishlatilishi, tinglovchiga ta'siri, vaziyatning ijtimoiy xarakteriga ko'ra o'zgaruvchanligi tadqiqotchilar uchun alohida qiziqish uyg'otadi.

Bugungi globallashuv davrida xalq tilining ana shunday boyliklarini o'rganish, ularni zamonaviy tilshunoslik yondashuvlari asosida tahlil qilish milliy madaniyat va til merosini saqlashda muhim qadamlardan biridir. Qarg'ish va olqishlar xalq tafakkurining to'g'ridan to'g'ri aksidir. Ular orqali inson o'zining shaxsiy munosabatini nafaqat bildiradi, balki atrofdagi insonlarga, jamiyatga ta'sir o'tkazadi. Shuningdek, ularning to'g'ri ishlatilishi yoki noto'g'ri qo'llanishi ijtimoiy muhitga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Xorazm shevasidagi ekspressiv nutq vositalari — ayniqsa qarg'ish va olqishlar — xalq tilining, madaniy tafakkurining, tarixiy xotirasining tirik ko'zgusi hisoblanadi. Ular faqat nutqiy birlik sifatida emas, balki xalqning ijtimoiy hayoti, axloqiy tamoyillari va diniy qadriyatlarining lingvistik ifodasi sifatida o'rganilishi zarur. Tilshunoslik, etnolingvistika va lingvokulturologiya fanlari uchun bunday tadqiqotlar xalq tilining noan'anaviy qatlamlarini ochib berishda, xalq ruhiyatini anglashda, milliy o'zlikni saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kelajakda bu yo'nalishda yanada kengroq hajmda tadqiqotlar olib borish, boshqa hududlarning shevalari bilan qiyosiy tahlil qilish, olqish va qarg'ishlarning bolalar tarbiyasidagi, ta'lim tizimidagi, diniy-madaniy marosimlardagi o'rni va rolini chuqur o'rganish til madaniyatini yanada boyitishga xizmat qiladi. Ayniqsa, pedagogik oliygohlarda bunday tadqiqot natijalari o'qituvchi kadrlarning lingvomadaniy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim manba bo'lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Поливанов Э.Д. О языковой системе. – Москва: Издательство Академии наук, 1931. С-47.
2. Саримсоқов Б. Олқишлар ва қарғишлар // Ўзбек фольклори очерклари. Уч жилдлик. 1-жилд. – Т.: Фан, 1988, -Б.129.
3. Қо'чқоров Н. Олқиш ва қарғиш атамаларининг ясаліши // SamDU XXVI ilmiy- nazariy konferensiyasi materiallari. - Samarqand, 1992,-B. 176-178.
4. То'ychiboyev.В,Hasanov В.О'zbek dialektologiyasi.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 2004-yil.
5. Reshetov V, Abdurahmonov Sh. O'zbek dialektologiyasi. "O'qituvchi" nashri. Toshkent. 1978